

**РОЗРОБКА ЦИФРОВИХ АЛГОРИТМІВ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ
ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ****Слащов І.М.**

*Доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри БЖД ДВНЗ ПДАБА,
Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАНУ*

Клюєв Е.С.

*Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАНУ*

Слащова О.А.

*Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАНУ*

Яланський О.А.

*Кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»*

Іконніков М.Ю.

*Кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Дніпро*

**DEVELOPMENT OF DIGITAL ALGORITHMS FOR RATIONAL OPTION SELECTION OF THE
MAN-MADE WASTE THERMAL DESTRUCTION****Slashchov I.,**

*Dr. habil. (Tech), Senior Researcher, ORCID 0000-0002-2432-9092,
Professor in Department of Life Safety PSACEA,
Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov NASU*

Kliuiev E.,

*PhD (Tech), Senior Researcher, ORCID 0000-0002-3056-7150,
Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov NASU*

Slashchova O.,

*PhD (Tech), Senior Researcher, ORCID 0000-0002-7161-1410,
Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov NASU*

Yalansky O.,

*PhD (Tech), Associate Professor, ORCID 0000-0002-8761-275X,
National Technical University Dnipro Polytechnic*

Ikonnikov M.

*PhD (Tech), Associate Professor, ORCID 0000-0003-2977-2007,
National Technical University Dnipro Polytechnic
Dnipro*

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є обґрунтування цифрових алгоритмів з вибору раціонального варіанта переробки техногенних відходів на прикладі термодеструкції вуглевмісної сировини. Методами математичної статистики проведено оцінку показників речовинного складу, параметрів технічного та хімічного аналізів компонентів техногенних відходів. Визначено взаємозв'язки між окремими процесами термодеструкції техногенних відходів (шламів та некондиційної гірської маси) для відпрацювання варіантів побудови багатофункціонального енерготехнологічного комплексу модульного типу. Методами організації обчислювальних процесів і розробки програмних моделей цифрових систем визначено модулі та програмні інтерфейси цифрових алгоритмів з оперативного аналізу вимог та технологічних обмежень щодо параметрів термодеструкції техногенних відходів і на цій основі вибору раціонального варіанту переробки. Це дозволяє аналізувати параметричні дані переробки техногенних відходів, вимоги та обмеження доступних нормативно-технічних документів, виконувати автоматичний пошук раціональних рішень для отримання різних видів кінцевої продукції.

ABSTRACT

The purpose of the research is to substantiate digital algorithms for choosing a rational option for processing man-made waste using the example of thermal destruction of coal-containing raw materials. The mathematical statistics methods were used to evaluate the parameters of the material composition, the parameters of the industrial waste components technical and chemical analysis. Interrelations between separate processes of the man-made wastes thermal destruction (sludge and substandard rock mass) are determined in order to development options

search for modular type multifunctional energy-technological complex. Modules and software interfaces for digital algorithms for the operational analysis of requirements and technological limitations regarding the parameters of the man-made waste thermal destruction and the choice of a rational option for their processing were determined by methods of the organizing computational processes and by methods of the digital systems models building. This allows you to analyze the parametric data of industrial waste processing, the requirements and limitations of available regulatory and technical documents, and to automatically search for rational solutions for obtaining different end products.

Ключові слова: переробка, вугільні шлами, техногенні відходи, термодеструкція, цифрові алгоритми.

Keywords: processing, coal sludge, industrial waste, thermal destruction, digital algorithms.

Постановка проблеми. На кінець 2014 р в країнах ЄС було прийнято більше тридцять різних за змістом програм з переробки відходів, які базуються на відповідних дослідженнях і практиці роботи даної галузі. У теоретичних дослідженнях значна увага приділяється «економіці повторної переробки» (рециклюванню). Особливе значення рециклювання полягає в тому, що, по перше, ці технології перетворюють відходи в ресурс і, по-друге, запобігають витратам на екологію щодо полігонів їх захоронення. Крім того, при переробці відходів створюються додаткові робочі місця, зокрема, вивезення десяти тонн відходів на звалище створює шість робочих місць, а при рециклюванні – 361 робоче місце. Стратегії виконання директив ЄС залежать від безлічі факторів (технологічних можливостей, розвитку гірничодобувних підприємств та ін.). Тому результати по повторній переробці відходів розрізняються. В Німеччині цей показник складає 70%, в Бельгії, Австрії, Швеції, Швейцарії – 60%, на Мальті, в Сербії, Словаччині і Туреччині – 2-10%. У період 2004-2014 років найінтенсивніше дана галузь розвивалася в Литві, Польщі, Італії, Великобританії, Чехії де зростання показників досягло 30%. Перспективи, які задаються Європейською комісією, націлені на те, щоб к 2025 р. переробляти для повторного використання 60% відходів, а до 2030 р. – 65%.

Екологічні та економічні проблеми, що виникають при використанні корисних копалин, також вимагають розробки і впровадження нових ефективних технологій переробки відходів гірничого виробництва. Наприклад, в Україні на приблизно 60 вугільних збагачувальних фабриках тисячі тонн техногенних відходів десятиліттями зібралися в шламонакопичувачах, що збільшує кількість втрачених для сільського господарства земель. Аналогічна проблема стоїть перед тепловими електростанціями. На відміну від розвинених країн річна переробка відходів нижче в десятки разів. Тому, в основному, проведені дослідження стосуються проблеми утилізації відходів від роботи підприємств паливно-енергетичної галузі, які є найбільшим забруднювачем навколишнього середовища твердими, рідкими, пило- та газоподібними викидами.

Переробка різних фракцій та складу первинного матеріалу відходів помітно відрізняється за рівнем складності технологічних процесів, енергозбереження та рентабельності [1-3]. Недоліками існуючих розробок є те, що вони найчастіше не враховують ланцюжки параметричних даних для

різних технологічних процесів, коливання параметрів в процесі переробки і не визначають сукупність можливих раціональних варіантів переробки техногенних відходів. Аналіз багаточисельних нормативних документів та їх змін, параметричних даних і оцінка раціональних варіантів переробки техногенних відходів викликає суттєві труднощі для наукових установ, а для комерційних структур буває взагалі недосяжним. Однак ця проблема може бути вирішена шляхом створення цифрових алгоритмів для спеціалізованого програмного забезпечення [4-6], яке буде мати можливість аналізу багатofакторних зв'язків між вхідними, проміжними і вихідними параметрами процесу переробки.

Виходячи із зазначеного, актуальним є аналіз і типізація дій при виборі варіантів переробки відходів різного походження, визначення основних принципів та структури побудови програмного забезпечення. Це дозволить визначати раціональні варіанти переробки техногенних відходів різного походження, допоможе інженерно-технічному персоналу відпрацювати в кожному конкретному випадку найбільш привабливий проект технології переробки, прийняти рішення по складу кінцевої продукції і можливостям її реалізації.

Мета роботи. Обґрунтувати цифрові алгоритми з вибору раціонального варіанта переробки техногенних відходів на прикладі термодеструкції вуглевмісної сировини.

Методи дослідження. Методи математичної статистики для оцінки показників речовинного складу, параметрів технічного та хімічного аналізу компонентів техногенних відходів; методи аналізу і узагальнення даних для типізації дій при виборі варіантів переробки відходів різного походження; методи організації обчислювальних процесів і побудови програмних моделей цифрових систем для розробки структури програмного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Технології термодеструкції техногенних відходів є найбільш перспективними для досягнення високої продуктивності виробництва, забезпечення екологічної безпеки територій (зменшення забруднення ґрунту, води та повітря). Результатом процесу переробки є отримання певної частки готової продукції з компонентів проміжних технологічних циклів і кінцевого продукту при повному циклі утилізації. На практиці необхідно розглядати кілька альтернативних варіантів переробки і оцінювати можливість отримання корисних продуктів: теплової та електричної енергії, промислових газів, рідкого палива і масел, будівельних матеріалів і багато чого іншого. Вибір

раціонального варіанта переробки з отриманням корисного продукту вельми ускладнений у зв'язку з мінливістю складу вхідної сировини і одержуваних матеріалів, значною кількістю способів первинної обробки і параметрів проміжних процесів, багато-варіантністю можливих результуючих продуктів та інших спочатку невизначених даних. При цьому необхідно оцінювати як можна більшу кількість варіантів, з яких в результаті аналізу повинен бути обраний найкращий.

Нами проводяться аналітичні та лабораторні дослідження з розробки ефективних технологій термодеструкції, в тому числі з отриманням сировини для будівельної промисловості. Також проводяться роботи по вивченню та використанню техногенних відходів різного походження. Перспективним розвитком в даному напрямку і об'єднання цих наукових досліджень і розробка програмних методів, структури та технічного завдання для реалізації цифрових технологій з вибору раціональних варіантів переробки відходів різного походження, що дозволяє відпрацювати параметри енергетично-технологічних комплексів модульного типу і, в подальшому, компонувати його необхідним обладнанням.

Детальний аналіз твердої вуглецевмісної сировини має істотне значення перед початком вико-

нання теплової дії, оскільки від цього залежать кількісні та якісні показники і технологія переробки різних видів твердих горючих копалин: торфу, бурого вугілля, кам'яного вугілля марок Д, Г, Ж, горючих сланців та ін. Для отримання газової фази було прийнято вугільну компоненту (сапропеліт) Львівсько-Волинського басейну, а в якості породної – вугільний шлам ЦЗФ «Червоноградська». Особливістю є те, що вугільні пласти складені не тільки гумусним, але і сапропелевим вугіллям щільністю 1,7...2,0 т/м³; при цьому зольність гумусового вугілля становить 10...20%, а сапропеліту – 45...60%. Потужність пластів сапропелітів знаходиться в межах 0,5...1,0 м, в окремих місцях вона досягає до 1,5...2,0 м. За підрахунками запаси сапропеліту становлять понад 100 млн. т. Доведено, що сапропеліт відрізняється цілим рядом негативних властивостей, до яких відносять низьку теплотворну здатність, а також підвищену вологість і зольність, що ставить під сумнів доцільність його використання в енергетиці або коксохімії. З цих причин це вугілля не має достатнього попиту на ринку.

Оцінка вилучення сапропеліту та змін показників – вмісту вуглецю, водню, кисню, азоту, загальної сірки, вологості, зольності, виходу летких речовин і хімічного складу золи проведено за результатами лабораторних досліджень (табл. 1).

Таблиця 1

Результати елементного та технічного аналізів

Проба	C ^p , %	H ^p , %	N ^p , %	O ^p , %	S ^p _{заг} , %	W ^p , %	A ^d , %	V ^{daf} , %
Сапропеліт	34,8	2,5	0,7	3,2	0,3	1,8	56,7	52,2
Порода проба № 1	26,9	3,1	2,8	19,5	1,7	2,1	43,9	33,1
Порода проба № 2	26,2	3,1	2,8	19,8	1,7	1,6	44,8	37,6
Порода проба № 3	25,6	3,0	2,9	19,9	1,8	1,4	45,4	34,7
Порода проба № 4	26,8	1,8	2,9	20,4	2,8	1,2	44,1	39,9

Аналіз табл. 1 дозволив встановити, що сапропеліт має підвищені значення виходу летких і зольності, а також містить найменшу кількість сірки в порівнянні з породою.

Для отримання вихідних даних додатково проведені лабораторні дослідження з визначення хімі-

чного складу золи. Визначено процентний вміст наступних хімічних речовин в золі: діоксиду кремнію, оксиду алюмінію, оксиду заліза (III), триоксиду сірки, оксидів магнію і кальцію, оксидів лужних металів. Результати досліджень представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Результати визначення хімічного складу золи

Проба	Вміст хімічних речовин, %						
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SO ₃	CaO	MgO	K ₂ O+Na ₂ O
Сапропеліт	47,3	26,7	20,0	0,5	2,3	2,2	1,0
Порода	42,9	23,7	10,5	2,8	5,0	2,5	12,6

Аналіз мінералогічного складу, в тому числі, за допомогою поляризаційного мікроскопа показав, що у склад досліджених зразків порід входить 30...37% органічних речовин у вигляді вуглефікованого детриту і вугільного пилу, 61...68% золи,

2...2,2 % сірки і 10...30 % глинистих частинок (рис. 1, табл. 3). Встановлено співвідношення основних мінералів: гідроліди – 17...25 %, каолініту – 5...15 %, силікату – 5...10 %, хлориту – 9...10 %.

Рис. 2. Зображення проб шлам, що отримані на поляризаційному мікроскопі: а – початковий шлам; б – шлам після термодеструкції

Таблиця 3

Результати аналізу мінералогічного складу вугілля і породи (%)

Проба	Органічні речовини	Глинисті частинки	Гідрослюда	Каолініт	Силікат	Хлорит
Сапропеліт	35-38	22-25	22-25	5-10	–	–
Порода	12-17	23-29	17-19	11-15	5-10	9-10

Таким чином отримані вихідні дані для розробки розрахункової схеми дії і моделі розрахунку температурного режиму. Встановлено, що в загальному вигляді вугільні відходи ЦЗФ «Червоноградська» являють собою багатокомпонентну колоїдну суміш з залишкового вугілля та різноманітних мінеральних речовин, які протягом останніх 30 років

накопичувалися у відстійнику. Аналіз 14 проб матеріалу виявив значний вміст органічного вуглецю (30...50%, рис. 2). Можна стверджувати, що безпосереднє використання даного виду відходів у будівельній галузі не раціональне без попередньої термічної обробки з метою видалення непотрібних компонентів.

Рис. 2. Вміст органічного вуглецю у пробах відходів Червоноградської ЦЗФ

Максимальної ефективності термодеструкції техногенних відходів гірничого виробництва, що містять вугілля, можна досягти шляхом обґрунтування параметрів технології та раціонального варіанту побудови енерготехнологічного комплексу. Результатом роботи повного циклу переробки є отримання певної частки готової продукції з компонентів проміжних циклів переробки і кінцевого продукту при повному циклі переробки. В окремих випадках переробка неможлива через невідповідність вуглевмісних відходів вимогам передбачуваної технології виробництва (змісту сірки або інших домішок), отже, тоді необхідний пошук іншої технології.

Взаємозв'язки окремих процесів термодеструкції техногенних відходів (шламів та некондиційної гірської маси) представляються трьома основними модулями (рис. 3). Як вхідна сировина для першого модуля використовуються відходи вуглевидобутку та вуглезбагачення. У процесі переробки, в порівнянні з первинним матеріалом, відбувається суттєва зміна мінерального та хімічного складу, на тлі якого відзначається акумуляція або зникнення як корисних, так і шкідливих для виробництва елементів. У зв'язку з цим параметри роботи першого та другого модулів можуть бути визначені шляхом аналізу технологій, що використовуються для попередньої та проміжної переробки. Критеріями оцінки отриманих на кожному етапі продуктів є ви-

моги та обмеження, які містяться у діючих нормативних документах. Ці параметри включають: фізико-хімічні склади та об'єми газів, що виділяються; структуру, хімічний та гранулометричний склади твердого залишку; склад рідкої фракції та інших продуктів переробки; а також технологічні параметри – режими нагрівання, спосіб та швидкість підведення тепла, кінцеву температуру нагрівання, тиск та ін. Тобто в кожному циклі виконується комплексний аналіз вхідних властивостей техногенних відходів та продуктів їх проміжної переробки. Це дозволяє визначити найперспективніші напрями промислового використання продуктів, що отримані у ході проміжних технологічних процесів, обґрунтувати у кожному конкретному випадку найкращий варіант технології переробки.

Вибір раціонального варіанту заснований на принципі успадкування параметрів кожного модуля, коли найбільш ефективні технології переробки та їх параметри, що отримані після попереднього технологічного циклу, є вхідними даними для наступного етапу. Одним з елементів методики є повний нормативно-технічний аналіз параметричних характеристик проміжних і готових продуктів переробки відходів гірничого виробництва. Кожен технологічний цикл аналізується окремо шляхом оцінки багатofакторних зв'язків між параметрами в системі «властивості вхідної сировини – параметри технології – властивості кінцевих продуктів».

Рис. 3. Взаємозв'язки окремих процесів термодеструкції техногенних відходів гірничого виробництва

Оскільки ефективність технології переробки можна оцінити тільки на основі детального дослідження з урахуванням конкретних умов, то оцінка варіантів компонування модулів передбачає максимальне урахування особливостей вхідного фізико-хімічного складу сировини конкретного родовища з простеженням його зміни після кожного проміжного технологічного циклу. Наприклад, при термодеструкції вуглевмісних відходів відбувається зміна концентрації хімічних елементів, необхідних для будівельних матеріалів. Якщо в результаті термодеструкції шламів з вихідною зольністю 30...60% знизити вміст органічного вуглецю до 12% і вміст сірки до 1,5%, то продукт можна використовувати для виробництва будівельної кераміки та основи для дорожнього будівництва, а якщо вміст вуглецю знизити до 8% – для керамзиту або в'язучих матеріалів. Тобто у кожному конкретному випадку потрібні різні технології та різні режими роботи обладнання для досягнення десятків значень необхідних основних нормованих параметрів.

Основні нормовані параметри, технічні вимоги до переробки вуглевмісних відходів, а також вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища містяться в державних стандартах, державних та відомчих будівельних нормах, технічних умовах та інших нормативно-технічних документах. Тільки на виробництво керамічної та бетонної черепиці, бетонних та залізобетонних виробів, стінових каменів та цегли, теплоізоляційних виробів, будівельних розчинів та пористих заповнювачів існує більше ста нормативно-технічних документів. Крім того, вони постійно поповнюються і змінюються, з'являються нові дослідження з технологій переробки та отримання нових матеріалів. Проблема аналізу параметричних даних і оцінка варіантів переробки техногенних відходів може бути вирішена шляхом створення цифрових алгоритмів для спеціалізованого програмного забезпечення, яке буде мати можливість в автоматичному режимі аналізувати багатофакторні зв'язки між вхідними, проміжними і вихідними параметрами процесу переробки.

Цифрові алгоритми та модулі програмного забезпечення для аналізу параметрів енерготехнологічних комплексів та визначення раціонального способу переробки техногенних відходів гірничого

виробництва повинні мати можливість оперативно проводити порівняльний аналіз широкого спектра нормативних вимог і технологічних обмежень за складами та іншими параметрами продуктів переробки, виконувати автоматичний пошук раціональних технологічних рішень.

Структура такого програмного забезпечення включає систему введення, виведення, редагування та аналізу даних, які поділені на структурні блоки та мають власні інтерфейси та елементи управління (рис. 4). Перший і третій модулі служать для введення та коригування оператором вхідних параметрів досліджуваного матеріалу, який є сировиною для кращого технологічного циклу переробки, і параметрів, отриманих в результаті даного процесу. Другий модуль містить редаговану базу даних нормативно-технічних документів, що регламентують можливі варіанти практичного використання продукції, а також обмеження та нормативні вимоги на параметри обраної технології. Четвертий і п'ятий модулі включають алгоритми запитів пошуку в базах даних необхідної документації, аналізу знайденої інформації та зіставлення нормативних даних зі значеннями параметрів, визначених користувачем.

Модуль результатів пошуку та аналізу даних згрупований за двома напрямками (блок 6, рис. 4). Перший включає список будівельних та інших матеріалів, які можна безпосередньо отримати на даному етапі технологічного циклу із зазначенням їх найменувань, параметрів технології переробки та способів контролю одержуваних матеріалів (наприклад, температури, залишку на ситі, міцності та ін.), найменувань нормативних документів. Другий напрямок включає список матеріалів, для виробництва яких потрібна подальша переробка або не вистачає вихідної інформації за властивостями сировини. Зазначаються найменування передбачуваних кінцевих продуктів, які задовольняють нормативним вимогам, та можливих шляхів подальшої переробки відходів, або список відсутніх параметрів. Цей модуль структурного алгоритму допомагає оцінити різні варіанти технологій переробки і компонування енерготехнологічного комплексу з отриманням відомостей про передбачувану кінцеву продукцію.

Рис. 2. Модулі та програмні інтерфейси цифрових алгоритмів вибору раціонального варіанту термодеструкції техногенних відходів

Перед початком роботи розробником програмного забезпечення заповнюються бази необхідної нормативної документації, та продуктів, які можна отримати з використанням можливих технологій переробки вхідної сировини. Користувачем вводяться властивості вхідної сировини.

Цифрові алгоритми з вибору раціонального варіанта переробки техногенних відходів включають наступні модулі і програмні інтерфейси:

- зміни баз нормативної документації. Виконує функції додавання та коригування (при появі нових даних) нормативно-технічних вимог та обмежень у спеціальні інтерфейси. Ці функції розширюють можливості програмного забезпечення, оскільки дозволяють виконувати його налаштування для різних умов застосування;

- зміни бази матеріалів. Виконує функції додавання та коригування вхідних даних за досліджува-

ними матеріалами (вологості, хімічного і гранулометричного складів та ін). Надається ряд функцій, наприклад, вибір логічних операцій;

- аналізу нормативних документів та типів параметрів. Виконує функції вибору для аналізу того чи іншого процесу відповідних нормативних документів, типів параметрів, посилань на Інтернет-адреси профільних інституцій та установ. Наприклад, в якості допоміжної інформації використовуються нормативно-технічні вимоги до шламів та некондиційної гірської маси для їх використання в різних галузях промисловості, а також перелік нормативно-технічних документів, що регламентують вимоги та обмеження на виробництво будівельних матеріалів ;

- запиту та активізації пошуку. Виконують функції пошуку та порівняльного аналізу параметрів. В інтерфейсі, де відображаються результати пошуку, показується список будівельних та інших матеріалів, які можна отримати на даному етапі проектування технологічного циклу, а також список матеріалів, для яких потрібна подальша переробка або не вистачає вихідної інформації за властивостями сировини.

Висновки

1. Недоліками існуючих розробок в області переробки техногенних відходів є те, що вони найчастіше не враховують ланцюжки параметричних даних для різних технологічних процесів, коливання параметрів в процесі переробки і не визначають сукупність раціональних варіантів переробки. Аналіз багаточисельних нормативних документів та їх змін, параметричних даних і оцінка раціональних варіантів переробки техногенних відходів викликає суттєві труднощі для наукових установ, а для комерційних структур буває взагалі недосяжним. Однак ця проблема може бути вирішена шляхом створення цифрових алгоритмів для спеціалізованого програмного забезпечення, яке буде мати можливість аналізу багатофакторних зв'язків між вхідними, проміжними і вихідними параметрами процесу переробки.

2. Визначено взаємозв'язки між окремими процесами термодеструкції техногенних відходів (шламів та некондиційної гірської маси) для відпрацювання варіантів побудови багатфункціонального енерготехнологічного комплексу модульного типу. Вибір раціонального варіанту засновано на принципі успадкування параметрів кожного модуля, коли найбільш ефективні технології переробки та їх параметри, що отримані після попереднього технологічного циклу, є вхідними даними для наступного етапу. Одним з елементів методики

є повний нормативно-технічний аналіз параметричних характеристик проміжних і готових продуктів переробки відходів гірничого виробництва. Це дозволяє відпрацювати найперспективніші напрями промислового використання матеріалів, що отримані у ході проміжних технологічних процесів, обґрунтувати та вибрати у кожному конкретному випадку найбільш привабливий проект технології переробки.

3. Визначено модулі та програмні інтерфейси цифрових алгоритмів з оперативного аналізу вимог та технологічних обмежень за хімічним і гранулометричним складами та іншими параметрами термодеструкції техногенних відходів та вибору раціонального варіанту переробки. Це дозволяє аналізувати параметричні дані переробки, вимоги та обмеження доступних нормативно-технічних документів, виконувати автоматичний пошук раціональних рішень щодо отримання видів кінцевої продукції переробки техногенних відходів.

Література

1. Приходченко В.Л., Слащева Е.А., Коваль Н.В. Исследование процессов коксования отходов углеобогащения / Геотехнічна механіка. Дніпропетровськ: ІГТМ НАНУ, 2011. № 92. С. 103-111.

2. Підготовка екологічно проблемних енергоносіїв до їх масового і безпечного використання шляхом впливу енергії парової плазми / Булат А.Ф. та ін. // *Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii*, 2020, No. 3, pp. 46-52

3. Приходченко В.Л., Слащева Е.А., Осенний В.Я. Исследование влияния способов термодеструкции угленосных отходов на продукты термодеструкции / Сучасні ресурсоенергосберігаючі технології гірничого виробництва. Кременчук: КДУ, 2011. Вип. 2/2011. С. 121-135.

4. Обґрунтування методів і алгоритмів оцінки геомеханічної безпеки ведення гірничих робіт / Булат А.Ф., Слещов І.М. та ін. Геотехнічна механіка. Дніпро: ІГТМ НАНУ, 2017. № 135. С. 16-31.

5. Slashchov I.M., Shevchenko V.G, Kurinnyi V.P., Slashchova O.A., Yalanskyi O.A. Forecast of potentially dangerous rock pressure manifestations in the mine roadways by using information technology and radiometric control methods. *Mining of Mineral Deposits*. 2019. № 13(4). pp. 9-17.

6. Slashchov I., Slashchov A., Siromaschenko I., Kurinnyi V., Ikonnikov M. Development of digital technologies for the systems of remote mining safety monitoring. *E3S Web of Conferences*. 2020. Vol. 168. pp. 65.